

EL DERRAME DE PETRÓLEO EN EL PERÚ

Tesis: El derrame del petróleo en el mar peruano expone los vacíos en la fiscalización ambiental del país

Stefany Jasmin Cruz Calvo N00341684@upn.pe,

<https://orcid.org/0000-0001-7228-3570>

Maricielo Alexandra Garcés Villa N00276906@upn.pe,

<https://orcid.org/0000-0002-1107-2339>

Jeanfranco Daniel Chinchay Galvez N00254037@upn.pe,

<https://orcid.org/0000-0003-0548-8378>

Tamara Alisson Sánchez Pereda N00294579@upn.pe,

<https://orcid.org/00000000243380328>

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

Resumen

Introducción

1. El origen del crudo y el desenvolvimiento de la fiscalización frente a los problemas de derrame de petróleo

1.1. El origen del oro negro y sus potenciales consecuencias

1.1.1. Demanda del Petróleo alrededor del mundo

1.1.2. Daños que ocasiona el petróleo al ecosistema marino

1.2. Fiscalización Ambiental

1.2.1. Problemas en el transporte de Hidrocarburos como el Petróleo

1.2.2. Métodos para la mejora de planes de contingencia ambiental

1.2.3. Responsabilidad penal de las empresas y derechos humanos vulnerados por el derrame de petróleo

2. Contaminación causada por el Petróleo y la importancia de su correcta gestión

2.1. La contaminación que genera el oro negro

2.1.2. El impacto del petróleo en la actualidad

2.1.3. El océano como pilar fundamental para la supervivencia de la humanidad

2.2. Control y Manejo del Petróleo

2.2.1. Contras del pésimo manejo de materias primas como el petróleo

2.2.2. Importancia de la fiscalización ambiental para la supervisión de los planes de contingencia de empresas que trabajan con materias primas como el petróleo

Conclusión

Referencias

Resumen:

El crudo es un aceite que beneficia grandemente al transporte, energía industrial, calefacción e iluminación, lubricantes, uso de subproductos y la industria petroquímica; sin embargo, este hidrocarburo cuando es transportado o extraído se observa que existen muchas negligencias y pese a esto la OEFA no refuerza su plan de contingencia para evitar que se produzcan nuevos vertimientos. Cuando ocurre un mal manejo de transporte del crudo, se da paso a los derrames con daños catastróficos que afectan a los océanos como también al suelo. Además, también se expondrá las posibles responsabilidades penales que se ejecutarán contra estas empresas. Mediante este trabajo se busca poner en evidencia la mala fiscalización como también exponer los vacíos y ausencias de estos organismos.

Palabras claves: Crudo, fiscalización, subproductos, vertimientos.

Abstract

Crude oil is an oil that greatly benefits transport, industrial energy, heating and lighting, lubricants, use of by-products and the petrochemical industry, however this hydrocarbon when transported or extracted it is observed that there are many negligences and despite this the OEFA does not reinforce its contingency plan to prevent new discharges from occurring. When poor oil transport management occurs, it gives way to spills with catastrophic damage that affects the oceans as well as the soil. In addition, the possible criminal responsibilities that will be executed against these companies will also be exposed. This work seeks to highlight the poor control as well as expose the gaps and absences of these organisms.

Keywords: Crude oil, control, by-products, dumping.

Introducción:

En la actualidad, el petróleo es inestimable y fundamental para el mundo, pero se observa que se ha convertido en una de las causas más dañinas del ecosistema marítimo. Así pues, la contaminación en los océanos, en estos últimos años, se ha visto afectada con grandes derrames de petróleo (Hinojosa, 2020). Sobre todo, los derrames han afectado considerablemente, el medio ambiente físico marino, la biología marina, la salud humana, la economía y la política (Chang, et al., 2014). Por otro lado, el oro negro es beneficioso para el desarrollo de la humanidad, no obstante, genera contaminación de gran escala cuando se rompen los oleoductos o se hunden los buques que lo transportan (Rubiños & Cruzado, 2022).

Según el artículo de Oceana, (2010), en los mares existen diversas fuentes de proteínas, tanto así que cuenta con millones de especies identificadas. El ser humano ha hecho uso de los mares desde la más remota antigüedad; Por ello, el sistema ecológico depende de las condiciones de salud marina para mantener la máxima humedad y realizar los cambios de gases necesarios. El océano es el sustento de la vitalidad para la humanidad; es decir, hace la función de pulmón del mundo, pues es una fuente indispensable para el ser humano (ONU, 2018). Como se evidencia, los océanos son indispensables para el desarrollo y la subsistencia del ser humano, por ende, se debe mantener este recurso tan fundamental sano y libre de contaminación.

Por otro lado, el petróleo es un combustible que beneficia de múltiples formas principalmente en la industria automotriz, así como en los calzados, cosméticos, plásticos y otros. No obstante, su empleo no solo tiene aspectos positivos ya que genera gran impacto ambiental por lo que es capaz de deteriorar nuestro planeta (Martins, et al., 2015). En el transcurso de la última década, el mar peruano ha sufrido muchos derrames en los que los daños son incalculables y los organismos gubernamentales encargados no asumen ni aplican medidas correctivas para evitar el desgaste de nuestros recursos. En el transcurso de la pandemia, se desataron 14 derrames de petróleo que ocasionaron daños a la salud en las comunidades periféricas de la zona del desastre (Hinojosa, 2020).

En los últimos meses, ocurrió un desastre en el mar peruano ocasionado por una erupción volcánica que llevó consigo pérdidas tanto laborales como el deterioro en el subsuelo. No obstante, la empresa responsable Repsol no tomó las medidas inmediatas para optimizar los daños, sino que minimizó la situación dando datos erróneos (La República, 2022a). Asimismo, la empresa tiene múltiples fallos por faltas en el proceso de desembarque y transporte de petróleo como el suceso del 2022, uno más de las otras negligencias de la empresa (La República, 2022b). Se tiene en cuenta que la empresa no tiene un plan de contingencia ante estos problemas ni una solución sólida. Por ello, el objetivo de la investigación es exponer los vacíos que existe en la fiscalización ambiental, con la finalidad de que las empresas responsables asuman los daños y busquen alternativas para enfrentar las pérdidas por el derrame del petróleo.

El origen del crudo y el desenvolvimiento de la fiscalización frente a los problemas de derrame de petróleo

1.1. El origen del oro negro y sus potenciales consecuencias

En el libro *El mundo del petróleo* se explica algunas interrogantes, por ejemplo: ¿cómo se origina? Cabe decir que el oro negro tiene origen en la descomposición de los organismos acuáticos más pequeños que habitaron hace millones de años, cuando aún no existían los seres humanos (Iñesta & Garcia, 2002). Así que se dice que es un recurso negro que está compuesto por hidrocarburos y es muy contaminante. En consecuencia, esto provoca que se produzcan controversias en el sector petrolero, por ello que en la economía y la política el petróleo causa crisis y numerosos conflictos armados (Salvador, 2011). El petróleo es un compuesto químico que está formado por átomos de carbono e hidrógeno, se presenta de forma natural en depósitos de roca sedimentaria y en lugares que hubo mar (AOP). Las consecuencias de un derrame son innumerables porque van desde un daño en el ecosistema como también a la sociedad (Chang, et al., 2014).

1.1.1. Demanda del Petróleo alrededor del mundo

El acceso al crudo comenzó a popularizarse convirtiéndose en la fuente más indispensable para el desarrollo del sector energético. A partir de ello, el petróleo abarcó las más grandes industrias y llevó consigo que los países tengan una fuerte divergencia económica. En efecto, el mercado mundial de los hidrocarburos asigna un valor progresivo aumentado por su demanda y consumo que se extiende en la satisfacción del mercado naciente (Matheus, 2010). El crecimiento del oro negro llevó al descubrimiento del automóvil, el cual crea un mercado nuevo para los combustibles, que conduce a la ejecución de la extracción del petróleo (Salvador, 2011).

Cabe recalcar que gracias a la extracción de petróleo la humanidad puede usarla en la gasolina para conducir sus vehículos a razón de esto se relaciona con el transporte (Puyana, 2009). El vertimiento causado por el mal manejo de la movilización del crudo hace que cada día la ideología que las personas tienen sobre el oro negro se asocia a catástrofe. Asimismo, si

no se tiene un plan de contingencia inmediato, con el pasar de los años se extinguirá la palabra petróleo y ocupará su lugar la palabra desastre. Por eso, el esparcimiento del oro negro se relaciona directamente con desgracia, la mayoría de las personas relaciona derrame con tragedia. De modo que, se debe trabajar más para acabar con esta ideología.

En la extracción de petróleo se debe considerar el uso de agua en gran cantidad y los desechos que ocasionan un gran impacto ecológico porque contiene compuestos tóxicos que deterioran el desarrollo y reproducción del ser humano (Delgado, 2011). Es decir, el crudo ocasiona graves daños al subsuelo que afecta a la flora y fauna. De modo que, los océanos se han convertido en autopistas que transportan 1.500 millones de toneladas de crudo que a medida producen accidentes causados por los vertidos deliberados desde los buques (Oceana, 2010). Entonces, se debe reforzar más la supervisión de este transporte para que de esta manera evitemos tragedias. Los derrames de petróleo originan desgaste en el ecosistema y esto afecta severamente la flora y fauna. Debido a estos estragos causados por los derrames, miles de pobladores que trabajan en la producción del mar tienen pérdidas innumerables (Ramos, et al., 2021).

1.2. Fiscalización Ambiental

El derrame del petróleo en el mar peruano expone los vacíos en la fiscalización ambiental del país. La OEFA (2014) no supervisa el transporte del crudo de manera eficiente e inmediata, aunque algunas personas consideran que la supervisión ambiental sí cumple debidamente su trabajo. Sin embargo, este argumento es poco convincente porque los derrames de petróleo ponen en evidencia la ineficiencia del control de estos organismos (Benavides, 2018). Los derrames ocurridos en el Perú en los últimos años son catastróficos y solo deja una sensación de amargura por este hecho tan indignante en el que las entidades que supervisan solo se hacen los desentendidos. Por esa causa, estos organismos deben reforzar

su plan de contingencia para evitar desastres y recuperar el ecosistema marítimo como también la flora y fauna.

En la última década, acontecieron varios derrames de petróleo, de magnitudes alarmantes y en los mismos casos se ha presenciado mala fiscalización ambiental actuando bajo la complicidad de las empresas. Según Ramos, et al., (2016) el derrame ocurrido en la bahía de Quintero esparció más de 38 litros de petróleo, ocasionado por una mala maniobra al descargue del crudo en los estanques; Por lo tanto, hubo pérdidas incalculables para los pescadores y a la vez provocó un daño catastrófico en la fauna marina. De igual manera, el 16 de agosto del 2014, en el río de San Juan, México, se registró un derrame de 400 barriles que afectó la principal actividad económica que es la producción de naranja (Lopez & Luyando, 2018). En tal sentido, las autoridades no ayudan a salvaguardar a la población ya que no toman las medidas de seguridad necesarias para los procedimientos del vertido de crudo.

En Nazaret y en las comunidades de Cririaco, Bagua, se dio origen a un vertimiento de crudo ocasionado por la empresa Petroperú con un derrame de 2000 barriles de petróleo. Al mismo tiempo, el plan de limpieza de Petroperú fue utilizar a niños para que recojan sin ningún implemento de protección provocándoles problemas respiratorios, gástricos y dérmicos (Cardenas, 2022). El recojo del hidrocarburo debe ser manejado con materiales especiales para evitar daños a la salud. Por lo cual, se debe tener una opinión de un experto para saber cómo actuar frente a los recursos que son afectados y así el proceso de restauración no sea muy largo.

1.2.1. Problemas en el transporte de Hidrocarburos como el Petróleo

A nivel mundial, los derrames de hidrocarburos son desastres ecológicos que alteran ecosistemas marinos y costeros. Por lo tanto, en los últimos 50 años se han producido al menos 130 derrames graves (PUCP, 2022). En el Perú, se ha registrado desde el 2000 al 2019

derrame del oro negro que en su mayoría fueron por fallas operativas (Leon & Zuñiga, 2019). Se puede observar claramente que no se tiene un plan de contingencia contra daños, por tanto se debe tener control en el monitoreo para reducir los daños al mínimo y tomar las acciones pertinentes con el personal adecuado.

1.2.2. Métodos para la mejora de planes de contingencia ambiental

Existen diversos métodos para controlar los derrames de petróleo una de ellas es la existencia de fibras naturales, como corteza de árboles, cáscara de coco, estos poseen una viscosidad que provoca una mayor absorción y así ante un problema de derrame de petróleo actuar de manera instantánea (Brown, et al., 2015). La composición de este tipo de fibras ayuda a que la absorción sea más rápida y eficiente. Estos métodos de contingencia frente a los derrames son de mucha ayuda para que no se expanda si ocurre un desastre de magnitudes tan elevadas. Siendo así, que en España se aprobó el plan de contingencia por contaminación marina para hacer frente a los vertidos de hidrocarburo y por tanto contiene recomendaciones para poder elaborar planes territoriales (Ferrando, 2016).

1.2.3. Responsabilidad penal de las empresas y derechos humanos vulnerados por el derrame de petróleo

Los derrames afectan al bien jurídico protegido de las personas, todo ser humano tiene el derecho de gozar de un ambiente saludable y por estos sucesos se han visto vulnerados (Salassa, 2015). Por esta razón, al ocurrir derrames, la empresa que cometió el error se está llevando consigo una responsabilidad penal y por ende se ejecutará el debido proceso. Este proceso penal se evaluará con los entes competentes que examinarán las remuneraciones y la responsabilidad penal, civil y administrativa que afrontarán las empresas por dañar un bien jurídico y atentar contra la humanidad y su derecho de gozar de un ambiente saludable. Cabe recalcar que, este estrago afecta tanto la vida marina como también la humana, por esta razón

las entidades públicas respectivas examinarán detalladamente la pena que recibirá la empresa acusada.

Contaminación causada por el Petróleo y la importancia de su correcta gestión

2.1. La contaminación que genera el oro negro

El uso del oro negro genera contaminación atmosférica y su transporte produce gran riesgo de derrames (Rubiños & Cruzado, 2022). A causa, el petróleo afecta a las criaturas marinas, haciendo que los mariscos no sean seguros de comer. Así que los efectos del ecosistema y la economía pueden extenderse por décadas. Cuando se derrama este aceite altamente tóxico provoca daños severos en el lugar afectado (NOAA, 2020).

2.1.2. El impacto del petróleo en la actualidad

Uno de los más lamentables escenarios de muerte y contaminación ocurrió el 15 de enero del 2022 en el mar de Ventanilla, Lima - Perú. Esta tragedia no solamente afectó a la flora y fauna, sino también a los pescadores ya que su trabajo es una fuente de subsistencia diaria para la población (Di Bella, 2022). Dicha tragedia es considerada la más grande destrucción de la costa peruana ya que se tiñó de negro por aquel derrame que llevó consigo muchas vidas marinas y daños irreparables (National Geographic, 2022). Para ser precisos todo fue ocasionado cuando la embarcación Mare Dorium realizaba sus actividades de carga y descarga. En dicha ocasión este derrame ocasionó pérdidas ambientales, siendo exactos fueron 11900 barriles de petróleo los que se fueron al mar (Pulino, et al., 2022).

Es necesario definir, que el derrame del petróleo trajo consigo grandes pérdidas en la biodiversidad de esta zona del litoral marino, probablemente las especies lleguen a sus límites mínimos poblacionales (Villamizar, 2021). Por ese motivo, es de suma importancia que el

estado pueda implementar centros de rescate para una ayuda inmediata y eficaz así se evitaría las pérdidas de muchas especies de animales. A raíz de lo sucedido, Repsol y Serfor firmaron un acuerdo con el zoológico para que se pueda llevar a cabo la recuperación de las especies afectadas (El Comercio, 2022). Mediante el acuerdo se observan las mejoras en el rescate de especies y gracias a los voluntarios se rescataron más de 420 aves han sido afectadas por el hidrocarburo (El Peruano, 2022).

2.1.3. El océano como pilar fundamental para la supervivencia de la humanidad

Los océanos son los pulmones del planeta de modo que son los mayores productores de oxígeno. Además, son la fuente principal de agua para la vida humana (ONU, 2018). En efecto, para mantener un estado óptimo del océano tiene que mantener su gravedad de humedad y conseguir su intercambio de gases para producir una buena respiración (Oceana, 2010). Por eso, se debe cuidar los océanos a fin de mantenerlos libres de contaminación y gozar de un medio ambiente saludable.

Por lo tanto, un deber con el país y con la humanidad, de cara al interés de las generaciones futuras, es asegurar que el derecho humano al ambiente saludable no sea nunca una utopía (Candela 2006). Sin embargo, este bien jurídico ha sido vulnerado a raíz de los múltiples derrames ocurridos en todo el mundo. Algunos expertos afirman que el océano no durará para siempre. El deber del mundo es velar por la protección del mar y así de esta manera proteger los derechos ambientales.

2.2. Control y Manejo del Petróleo

En algunos países, la actividad petrolera es terrestre por eso que el cuidado de los suelos es prioridad ya que de igual manera afecta tanto en su flora y fauna. Es así que se ha demostrado que el empleo de solventes es efectivo ante estos escenarios. Por esa razón,

existen absorbentes de fibras naturales; como cortezas de árboles, cáscaras de coco y entre ellas existe el bagazo integral que posee viscosidad que permite una mayor absorción de esta manera se podrá actuar más rápido ante posibles nuevos derrames (Brown, et al., 2015). Hoy en día se realizan y experimentan muchos métodos que ayuden al retiro del derrame de hidrocarburo tanto como en mar y tierra. Para el transporte del crudo se determina el diseño y la capacidad del tanque (Universidad de Piura, s.f.) Al tener este sistema de control se tendrá un buen manejo de crudo y se eviten tragedias.

2.2.1. Contras del pésimo manejo de materias primas como el petróleo

El vertimiento de este aceite altamente tóxico solo evidencia uno más de las múltiples fallas en el manejo que se tiene de esta materia prima. El oro negro tiene muchos aspectos negativos por los derrames ocurridos en los últimos años dejando pérdidas innumerables en la sociedad y en el mar. Así mismo, Jaskoski (2021) en su revista indica que las comunidades afectadas por las industrias que extraen el hidrocarburo establecieron un canal en donde se puede expresar las preocupaciones hacia futuros proyectos. Este canal será de muchísima utilidad ya que permite que las personas puedan mostrar su postura y de esta manera sean tomadas en cuenta.

2.2.2. Importancia de la fiscalización ambiental para la supervisión de los planes de contingencia de empresas que trabajan con materias primas como el petróleo

La fiscalización de los residuos sólidos debe ser acondicionada de forma segura para su adecuada disposición final (Recuay & Simeon, 2019). Este ente viene mejorando su plan de contingencia para evitar daños y proteger a la vida marina como también a la salud de las personas que han tenido contacto directo con el petróleo. Cabe recalcar, que cuando ocurre un derrame la comisión de la fiscalización y la OEFA son los primeros en examinar dicho vertimiento. Por ello, es de suma importancia que el sector el cual supervisa haga un trabajo

eficiente para que de esta manera podamos evitar y por consiguiente reducir los derrames de crudo.

Según Salassa (2015), durante los últimos cincuenta años la protección ambiental se ha convertido en una de las problemáticas más importantes y urgentes de la agenda internacional. Las leyes buscan proteger al ambiente y detener o al menos reducir al mínimo este fenómeno. Además, el rol que cumple la fiscalización es de suma importancia ya que tiene un enfoque que busca la protección del medio ambiente, pero pese a esto se observa que la fiscalización es ausente (Yamgua, 2017). En el ámbito civil penal, administrativo y la fiscalización deben unir fuerzas para evitar que se produzcan más desastres.

Conclusión:

En conclusión, los derrames ocurridos en los últimos años evidencian de manera trágica los vacíos legales y la ausencia que tiene la fiscalización ambiental en el país, de modo que cuando ocurren estos sucesos quedan puestos en la mira de todo el mundo y se observa que los organismos gubernamentales no fortalecen su plan de contingencia. Las empresas que se dedican a extraer el hidrocarburo de los océanos no toman las medidas para poder evitar estos estragos. El suceso ocurrido en el presente año dejó daños irreparables tanto como para el océano como también para los pescadores pese a esto la OEFA no impuso medidas correctivas frente a tan indignante hecho. Los entes encargados deben verificar de manera rigurosa el transporte y desembarque de este aceite altamente tóxico para que de esta manera el organismo competente logre alcanzar el objetivo de manera eficiente.

Referencias:

Brown, A., Pérez, A. & Izquierdo, Y. (2015). *Incremento del valor calorífico del bagazo a partir de su empleo en derrames de hidrocarburos*. Recuperado de

[Incremento del valor calórico del bagazo a partir de su empleo en derrames de hidrocarburos \(redalyc.org\)](https://redalyc.org)

- Cárdenas G. (2022). *Fuga de petróleo y de derechos en la Amazonia*. Recuperado de <https://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2016/08/Reportaje-Derrames-Petr%C3%B3leo.pdf>
- Benavides (2018). *Las funciones de supervisión y fiscalización ambiental del OEFA como consecuencia de un derrame de hidrocarburos en el mar*. Recuperado de <https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/10223>
- Camacho K. (2020). *Impactos ambientales negativos por derrame de petróleo crudo de junio 2014 en KM 41+ 833 del oleoducto Norperuano en la comunidad nativa Cuninico*. Recuperado de <http://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/UNFV/4520/CAMACHO%20ZOROG%20ASTUA%20KATHERINE%20DEL%20CARMEN%20-%20DOCTORADO.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Candela, C. (2006). *La protección ecológica del medio marino peruano frente a escenarios de riesgos y siniestros originados por derrames o vertidos de hidrocarburos del petróleo transportados por vía marítima*. Recuperado de <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/view/18404/18644>
- Chang, Stone, Demes & Piscitelli (2014). *Consequences of oil spills: a review and framework for informing planning*. Recuperado de <https://www.ecologyandsociety.org/vol19/iss2/art26/?msclid=f287cd47c66911ec8030e29cf4de1458>
- Delgado, G. (2011). *Petróleo, medio ambiente, cambio climático y seguridad: Macondo, otra advertencia más*. Recuperado de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18120143001>
- Di Bella, G.(2022). *Derrame de petróleo en Perú: la marea negra que amenaza los ecosistemas*. Recuperado de <https://www.nationalgeographicla.com/medio-ambiente/2022/02/derrame-de-petroleo-en-peru-la-marea-negra-que-amenaza-a-los-ecosistemas>
- El Comercio (2022) *Repsol firma acuerdo con Serfor y Parque de las Leyendas para cuidado de los animales afectados*. Recuperado de [Derrame de petróleo 50% aves muertas: Repsol firma acuerdo con Serfor y Parque de las Leyendas para cuidado de animales afectados Ventanilla refinería La Pampilla RMMN | LIMA | EL COMERCIO PERÚ](https://www.elcomercio.com/2022/02/derrame-de-petroleo-50-aves-muertas-repsol-firma-acuerdo-con-serfor-y-parque-de-las-leyendas-para-cuidado-de-animales-afectados-ventanilla-refineria-la-pampilla-rmmn-lima-el-comercio-peru)
- El Peruano (2022) *Sernanp rescató y recuperó más de 420 aves afectadas por el derrame de petróleo*. Recuperado de <https://elperuano.pe/noticia/140650-sernanp-rescato-y-recupero-mas-de-420-aves-afectadas-por-el-derrame-de->

[petroleo#:~:text=04%2F03%2F2022%20Un%20equipo,por%20el%20Estado%20\(Ser
nanp\)%2C](#)

Escobar, M. (2020). *Investigación de montaña sobre y para la región andina*. Recuperado de http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2313-29572020000400311

Ferrando, S. (2016). *Plan de Contingencias por Contaminación Marina Accidental en el Puerto de Castellón – Dársena Sur, Comunidad Valenciana*. Recuperado de https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/72778/01_MEMORIA.pdf?sequence=1

Hinojosa, G. (2020). *14 derrames de petróleo han ocurrido durante la pandemia en el Perú*. Recuperado de <https://convoca.pe/agenda-propia/14-derrames-de-petroleo-han-ocurrido-durante-la-pandemia-en-el-peru>

Iñesta, J.& Garcia P. (2002). *El petróleo, el recorrido de la energía*. Recuperado de <https://www.fenercom.com/wp-content/uploads/2019/05/recorrido-de-la-energia-el-petroleo.pdf>

Jaskoski, M. (2021). *Conflicto y estrategia social en la minería y los hidrocarburos peruanos: Los usos variados de la participación en la evaluación de impacto ambiental*. Recuperado de https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-090X2021005000123&lng=en&nrm=iso&tlng=en

La República (2022a). *Refinería de Repsol volvió a entregar información inexacta sobre derrame de petróleo*. Recuperado de <https://larepublica.pe/opinion/2022/01/20/repsol-minimizo-los-danos-editorial/?msclkid=0dc11a8fc67411ec9e6782ab82ee89d9>

La República (2022b). *Derrame de petróleo: sospechan que hubo negligencia de personal de Repsol*. Recuperado de <https://larepublica.pe/sociedad/2022/01/22/derrame-de-petroleo-sospechan-que-hubo-negligencia-de-personal-de-repsol/?msclkid=cefd50fcc67511ecad09d6046afc1efa>

León & Zuñiga (2019). *Más de 470 derrames petroleros afectaron la Amazonía peruana entre los años 2000 y 2019*. Recuperado de https://earthrights.org/media_release/470-derrames-petroleros-amazonia-peruana-2000-2019/

Lopes & Luyando (2018). *Los efectos de la contaminación petrolera en el desarrollo de comunidades ejidales: el caso de la cuenca del río San Juan*. Recuperado de <http://www.scielo.org.co/pdf/indes/v26n1/2011-7574-indes-26-01-92.pdf>

Martins, S., Azevedo M. Silva, & Silva, V. (2015). *Produção de petróleo e impactos ambientais: Algumas considerações*. Recuperado de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=481547289005>

- Matheus, T. (2010). *Un acercamiento a la historiografía del petróleo de Venezuela, México y Colombia*. Recuperado de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=479548753010>
- Oceana (2010). *Océanos en peligro*. Oceana. Recuperado de https://oceana.org/wp-content/uploads/sites/18/oceanos_en_peligro.pdf
- ONU (2018). *Pese a ser los pulmones del planeta, los océanos son la última prioridad de los gobernantes*. Recuperado de <https://news.un.org/es/story/2018/10/1443042>
- OEFA(2014). *El OEFA supervisa derrame de petróleo en el Oleoducto Norperuano en Cajamarca*. Recuperado de <https://www.oefa.gob.pe/el-oefa-supervisa-derrame-de-petroleo-en-el-oleoducto-norperuano-en-cajamarca/ocac06/>
- Ramos J. & Castro (2016). *El derrame de petróleo en Quintero, V región de Chile. Una mirada desde las organizaciones sociales*. Recuperado de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=386948527007>
- Recuay & Simeón (2019). *Análisis de la fiscalización ambiental de los derrames de petróleo en el Oleoducto Norperuano desde el enfoque de la regulación*. Recuperado de <https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/14477>
- Pucp (2022). *¿Cómo se abordan los derrames de petróleo en otros países?*. Recuperado de <https://www.pucp.edu.pe/climadecambios/noticias/como-se-abordan-los-derrames-de-petroleo-en-otros-paises>
- Pulido, V., Escobar, F., Arana, C. Olivera & E (2022). *Efectos del derrame de petróleo en la Refinería la Pampilla en las costas del litoral marino, Lima (Perú)*. Recuperado de http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S2313-29572022000100005&script=sci_arttext&fbclid=IwAR3By5xjvF5qw49ZvfxHosKZ1RXbzXOg1vbyMdr5NwNbmz22vraamwsDe8#B22
- Puyana A. (2009) *El petróleo y el crecimiento económico ¿Un recuento de oportunidades perdidas?*. Recuperado de <http://www.economia.unam.mx/publicaciones/econinforma/pdfs/361/07aliciapuyana.pdf>
- Ramos, R., Palomeque, M. & Zavala, J. (2021) *Impacto de las actividades agropecuarias y petroleras sobre las coberturas naturales del campo petrolero Samaria, Tabasco*. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-09342021000801429&lang=es
- Rubiños & Cruzado (2022). *El oro negro y sus riesgos: Lo que nos recuerda el reciente derrame de petróleo en ventanilla*. Recuperado de <https://ciup.up.edu.pe/analisis/lo-que-nos-recuerda-reciente-derrame-petroleo-ventanilla/>

- Salassa, R. (2015). *La protección ambiental a través del derecho fiscal*. Recuperado de https://www.researchgate.net/profile/Rodolfo-Salassa-Boix/publication/332158173_LA_PROTECCION_AMBIENTAL_A_TRAVES_DEL_DERECHO_FISCAL/links/5ca3adbc92851c8e64aeb5cd/LA-PROTECCION-AMBIENTAL-A-TRAVES-DEL-DERECHO-FISCAL.pdf#page=115
- Salvador O. (2011). *El mundo del petróleo*. Recuperado de https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=kP1FEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=El+petr%C3%B3leo+como+recurso+fundamental+para+el+mundo&ots=_QcFfDjU8S&sig=oahkDBxPdUdLrSOs6PxSGY6gFGw&redir_esc=y#v=onepage&q=El%20petr%C3%B3leo%20como%20recurso%20fundamental%20para%20el%20mundo&f=false
- Villamizar, E. (2021). *Impactos de los derrames de petróleo sobre los arrecifes coralinos y sus bienes y servicios ecosistémicos*. Recuperado de <https://boletines.acfiman.org/wp-content/uploads/2021/06/bacfiman81.1.45.pdf>
- Yangua, Y. (2017). *Eficacia de la fiscalización ambiental frente al control de los derrames de petróleo en la amazonía peruana, 2016* (Tesis para obtener el título profesional de abogada). Universidad Cesar Vallejo, Lima, Perú. Recuperado de <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/22838>